

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 757 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	

UDK 338.1

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARINI RIVOJLANISHINING PROGNOZ SSENARIYLARI

Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich

i.f.f.d (PhD), "University of Business and Science" oliy ta'lim muassasasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda va Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari muallif tomonidan taklif sifatida keltirilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik korxonalarini, COVID-19, qo'shilgan qiymat, zarar.

Abstract: In this article, the forecast scenarios of the development of textile enterprises operating in our republic and Namangan region are presented by the author as a proposal.

Key words: textile enterprises, COVID-19, added value, damage.

Аннотация: В данной статье прогнозные сценарии развития текстильных предприятий, действующих в нашей республике и Наманганской области, представлены автором в виде предложения.

Ключевые слова: текстильные предприятия, COVID-19, добавленная стоимость, повреждать.

KIRISH

Jahon mamlakatlarida kichik biznes nafaqat foyda olish maqsadida faoliyat yuritadigan xo'jalik subyektini, shu bilan birga, jamiyatdagi turli ijtimoiy muammolarning yechimi bo'yicha zarur vosita sifatida ham e'tirof etilmoqda. "Jahon iqtisodiyotida jami tovarlar va xizmatlar eksportining 55 foizi, innovatsion mahsulotlarning 35 foizi, soliq tushumlarining 23 foizi, band bo'lgan aholining 60 foizdan ko'prog'i kichik biznes subyektlari hissasiga to'g'ri keladi". Bu esa, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari, jumladan inqirozga qarshi kurashish strategiyasini ishlab chiqishda kichik biznes imkoniyatlaridan yanada samaraliroq foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy jihatlari, ularning inqirozga qarshi kurashish muammolari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari M.Sharifxo'jayev, S.S.G'ulomov, Yo.Abdullayev, B.Yu.Xodiev, M.S.Qosimova, Sh.N.Zaynutdinov, A.Sh.Bekmurodov, J.Kambarov, N.X.Jumaev, D.N.Rahimova, N.Q.Yo'ldoshev, A.G'ofurov, M.R.Boltabayev, B.K.G'oyibnazarov, N.M.Maxmudov, S.K.Salaev, Sh.Ergashxo'jayeva, U.V.G'ofurov, D.S.Alimatova, M.M.Ibragimov, X.A.Temirov, A.Xoshimov, M.A.Mansurov, O.Kazakov, K.Kurpayanidi, M.Ashurovlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlarda bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes subyektlari inqirozga qarshi kurashish usullarining mohiyati, nazariy asoslari, uni rivojlantirish xususiyatlari tadqiq etilgan. Biroq,

iqtisodiyotni raqamlash tirish sharoitida kichik biznes subyektlarida COVID-19 pandemiyasi oqibatida yuzaga kelgan inqirozga qarshi kurashish strategiyasini takomillashtirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan.

"To'qimachilik sanoati va uning iqtisodiyotdagi roli" (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022). Mazkur adabiyotda O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik sanoatining milliy iqtisodiyotda tutgan o'rni va uning rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Ushbu manbada sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, ish o'rinlari yaratishdagi roli, eksport imkoniyatlari va xalqaro bozordagi raqobatbardoshlik masalalari muhokama etilgan. Shuningdek, O'zbekistonning 2025-yilgacha to'qimachilik sanoatini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyasi keltirilgan. Manbada xomashyo (paxta) yetishtirishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan zanjirning to'liqligini ta'minlash orqali qo'shilgan qiymatni oshirish masalalariga alohida urg'u berilgan. Mualliflar sanoatning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlab, davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari samaradorligini baholashgan.

"Texnologik yangiliklar va ularning O'zbekiston to'qimachilik sanoatiga ta'siri" (A.X. Rahmonov, Toshkent, 2021). Ushbu tadqiqotda innovatsion texnologiyalarning to'qimachilik sanoati rivojlanishidagi ahamiyati o'rganilgan. Manbada O'zbekistonda to'qimachilik korxonalariga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha qilingan ishlar va ularning samaradorligi tahlil etilgan. Muallif ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va IoT (Internet of Things) texnologiyalarini qo'llash orqali mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida O'zbekistondagi korxonalarga tavsiyalar berilgan. Innovatsiyalarni joriy qilish yo'lida duch kelinadigan qiyinchiliklar, jumladan, kadrlar malakasining pastligi, moliyalashtirish yetishmasligi va infratuzilma muammolari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ilmiy tadqiqot ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, sintezlash, induksiya va deduksiya, empirik baholash, iqtisodiy-matematik modellashtirish, statistik ma'lumotlarni guruhlash, solishtirma tahlil, prognozlash tanlanma kuzatuv va ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

2020-yil boshlarida dunyoning ko'plab mamlakatlarida tarqalgan COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyotga katta ta'sir ko'rsatdi. Bunda aksariyat davlatlarda yirik sanoat korxonalarini va kichik biznes subyektlari faoliyatini vaqtincha to'xtatishga, talab va taklifni bir muddat teng to'xtab qolishiga, xizmatlar sohasini (bank xizmatlari, to'lovlar, elektron savdo, xizmatlar) esa transformatsiya qilishgacha olib keldi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, sanoatda qo'shilgan qiymat ishlab chiqarishning o'sish sur'ati 1995-2020 yillarda o'rtacha 2,8 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, bu o'sish sur'ati 2008-2009 va 2020-yillarda mos ravishda 0,96 va -4,63 va -2,48 foizga kamaydi. Albatta, bu holatni shunday izohlash mumkin. Ya'ni, 2008-yildagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va 2019-yil oxirida boshlangan COVID-19 pandemiyasi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. (1-rasm)

1-rasm. Sanoat (shu jumladan qurilish)da yaratilgan qo'shilgan qiymatning yillik o'sish sur'ati (foizda) [1].

Tahlillarga ko'ra, 2020-yilda jahonda sanoat tarmoqlari ishlab chiqarish hajmi yalpi ichki mahsulotning 26,0 foizini, yalpi ichki mahsulotdagi ishlab chiqarish sanoatining ulushi esa 15,9 foizni tashkil etdi.

COVID-19 pandemiyasi oqibatida yuzaga kelgan inqiroz mahsulot ishlab chiqarish hajmining kamayishi hamda mehnatga haq to'lash miqdorlarida kamayishiga olib keldi. Bu esa dunyo bo'ylab tovar aylanmasining qisqarishiga va inflyatsiyaning qisman o'sishiga olib keldi. Ko'plab kichik biznes subyektlari bankrotlikka uchradi, jarayonlarni raqamlashishga ulgurgan, diversifikatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan, egiluvchan kichik biznes subyektlari esa yangi sharoitga moslashib faoliyatini davom ettirdi. Demak, bu yerda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyos bo'ldi. Sanoat inqilobining yangi davri boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi, zero, "Sanoat 4.0" konsepsiyasi aynan sun'iy ong va raqamli texnologiyalarni nazarda tutadi. Taniqli iqtisodchi olim L.D.Villiamning fikriga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar va global miqyosdagi raqamli firmalar tajribasiga ko'ra, jarayonlarni raqamlash yangi mintaqaviy bozorlarga chiqish va bozor talabidan samarali foydalanish, yuqori mehnat unumdorligi hamda korrupsion holatlardan qochish yo'lini ta'minlaydi [2].

Aynan jahonda raqamlashishni jadal rivojlanishi bilan sanoat inqilobi yuzaga keldi. Ma'lumki, tarixan sanoat inqilobi to'rtta bosqichni bosib o'tgan. Birinchi sanoat inqilobi (1784-yil) mexanizatsiya, bug' kuchi va suv energiyasining paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, ikkinchi sanoat inqilobi (1870-yil) elektr energiyasidan foydalangan holda ommaviy ishlab chiqarish va yig'ish liniyalari atrofida aylangan, uchinchi sanoat inqilobi (1969-yil) elektronika, axborot texnologiyalari tizimi va avtomatlashtirish bilan bog'liq holda yuzaga kelgan, to'rtinchi sanoat inqilobi (hozirgi davr) ishlab chiqarish sanoatidagi texnologiya va jarayonlarda avtomatlashtirish va ma'lumotlar almashinuvi tendensiyasi bilan ifodalanadi.

Sanoat 4.0 inqilobi texnologik taraqqiyotni yangi bosqichga olib chiqib, muhim ijtimoiy rivojlanishga ham olib kelgan holda, yangidan yangi kasblarning vujudga kelishiga turtki berdi. Jahonda Sanoat 4.0 inqilobining eng faol ishtirokchilari rivojlangan mamlakatlar hisoblanadi. Olimlarning fikricha, Sanoat 4.0 mamlakatning nafaqat iqtisodiy taraqqiyotiga, balki jamiyatning ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatli hisoblanadi [3].

Yana bir e'tiborli jihati shundaki, Sanoat 4.0 texnologiyasi ishlab chiqarish liniyalari, biznes jarayonlari va jamoalarga joylashuv, vaqt mintaqasi, tarmoq va boshqa jihatlaridan qat'iy nazar hamkorlik qilish imkonini beradi [4]. Biroq, Sanoat 4.0 ni rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, yirik sanoat korxonalariga nisbatan kichik va o'rta korxonalar uchun Sanoat 4.0 salohiyatining afzalliklariga erishish qiyinroq kechishini ko'rsatmoqda [5]. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun bu murakkab jarayon hisoblanadi. Iqtisodiyotni raqamlash va Sanoat 4.0 ga o'tish barcha mamlakatlar iqtisodiyotining samaradorligiga olib keladi, ayniqsa kichik biznes subyektlari uchun juda ko'p foyda keltiradi, shu jumladan yanada tezkorlik, moslashuvchanlik va operatsion ishlash muhitini yaratish imkonini beradi.

Aynan to'qimachilik korxonalarini iqtisodiyotni raqamlash sharoitlariga to'liq moslashishlari shart bo'ladi. Iqtisodiy rivojlanishda iqtisodiy innovatsiyalarning turli xil shakllari keltirish mumkin: yangi tovar yoki xizmatni joriy etish; ishlab chiqarishning yangi usulini joriy etish; yangi bozorning ochilishi; xom ashyo yoki yarim tayyor mahsulotlarning yangi ta'minot manbasini egallash; har qanday sohada yangi yo'nalishni ochish va boshqalar. Ayni davrda rivojlanib, tobora kengayib borayotgan raqamli iqtisodiyotni to'rtinchi sanoat inqilobi deya ta'kidlanmoqda. Garchi, u odatda o'z-o'zidan sanoat dasturlari sifatida tasniflanmaydigan sohalar bilan bog'liq bo'lsa-da. Masalan, aqlli uy, aqlli shahar, aqlli ferma, aqlli kiyimlar.

Ushbu dissertatsiyada, bugungi kunda mamlakatimiz to'qimachilik tarmog'ini COVID-19 davridan keyingi davrda to'qimachilik tarmog'ining rivojlanishini prognoz ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilishni maqsad qilib qo'ydik. Bunda biz ekonometrik modellashtirishdan foydalanib, dinamik qatorlarni tahlil qildik. Ma'lumki, dinamik qatorlarni prognozlashda ma'lumotlarning uzoq yillar davomidagi o'zgarishlarini e'tiborga olish zarur. Ayniqsa, oxirgi yillardagi o'zgarish tendensiyasining ahamiyatini oshirib, dinamik qatorni birinchi yillardagi o'zgarish tendensiyasining ahamiyatini kamaytirish lozim [6]. Dinamik vazifada bosh va yagona rivojlanish omili bo'lib vaqt omili hisoblanadi. U prognoz qilinayotgan ko'rsatkichlarning vaqt davomidagi o'zgarishlarini ifodalovchi vaqtli qatorlarni tahlil qilish asosida tuziladi [7]. Masalan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar oqimi, mehnat unumdorligining vaqt davomidagi o'zgarishlari tahlil qilinadi.

Prognozlashning dinamik vazifasi prognozlash jarayonining rivojlanish evolyutsiyalarini bo'lish orqali kuzatilayotgan ko'rsatkichlarni bir tomonlama o'zgarishini talqin qiladi. Bu holatda obyekt ko'rsatkichlarining o'zgarishlarini prognozlash kelgusi davrda uning rivojlanishi retrospektiv amaliyot bilan quriladi. O'zbekiston Respublikasi hamda Namangan viloyatidagi to'qimachilik korxonalarini inqirozga qarshi kurashish bo'yicha ta'sir etuvchi omillar va vaqt omili o'rtasida tuzilgan trend modellar tahlili shuni ko'rsatadiki, trend modellaridagi barcha hisoblangan koeffitsiyentlarning statistik ahamiyatligi, parametrlarining ishonchligi aniqlandi.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyatidagi to'qimachilik korxonalari inqirozga qarshi kurashish holatiga ta'sir etuvchi omillarning korrelyatsiya holati.

Manba: Muallif ishlanmasi

Demak, trend modellarini hisoblaymiz va ularning hisoblangan qiymatlarini ko'p omilli ekonometrik modellarga qo'yib, avvalo ta'sir etuvchi omillarning prognoz qiymatlarini, keyin esa natijaviy omillarning prognoz hisob-kitoblarini amalga oshiramiz hamda ko'p omilli ekonometrik modelga kiritilgan o'zgaruvchilarining prognoz davridagi qiymatlariga ega bo'lamiz (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalari sonining 2027-yilgacha prognoz ssenariylari.

Yillar	Inertsion ssenariy	Modernizatsion ssenariy
2022	5782	5701
2023	8464	7516
2024	10829	9783
2025	9757	9050
2026	8685	7317
2027	7613	6584

Manba: muallif ishlanmasi

O'zbekiston Respublikasidagi to'qimachilik korxonalari inqirozga qarshi kurashish holati prognozi shuni ko'rsatmoqdaki, inertsion ssenariy bo'yicha 2027- yilda faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalari soni respublika bo'yicha 7613 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 1,3 barobar ko'payadi. Modernizatsion ssenariyni qo'llash orqali esa respublika bo'yicha faoliyat yuritmayotgan korxonalar prognoz qilingan yillar oralig'ida kamayganini ko'rishimiz mumkin, ya'ni 2022-yilda 5701 ta korxonani tashkil etgan bo'lsa, 2027-yilga kelib korxonalarda eskirgan asosiy vositalarni hisobdan chiqarish orqali modernizatsiyalash natijasida o'tgan yilga nisbatan 733 ta korxonaga o'z faoliyatini davom ettirishini ko'rishimiz mumkin.

Namangan viloyatida faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalari sonining 2027-yilgacha prognoz ssenariylari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Namangan viloyatida faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalarini sonining 2027-yilgacha prognoz ssenariylari.

Yillar	Inertsion ssenariy	Modernizatsion ssenariy
2022	127	89
2023	145	107
2024	162	94
2025	157	76
2026	151	58
2027	143	40

Manba: muallif ishlanmasi

O'zbekiston Respublikasi hamda Namangan viloyatidagi to'qimachilik korxonalarini inqirozga qarshi kurashish holati prognozi shuni ko'rsatmoqdaki, inersion ssenariy bo'yicha 2027-yilga kelib faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalarini soni respublika bo'yicha 7613 tani, Namangan viloyati bo'yicha esa 143 taga teng bo'ladi, biroq, modernizatsiya siyosatini faol davom ettirish natijasida asosiy fondlarning eskirish darajasi pasayib (modernizatsion ssenariy), O'zbekiston Respublikasida va Namangan viloyatida faoliyat yuritmayotgan to'qimachilik korxonalarini mos ravishda 6584 va 40 taga teng bo'lishi kutiladi. Bundan tashqari, yuqorida aniqlangan O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoatida inqirozga qarshi kurashni amalga oshirish jarayonida to'qimachilik korxonalarini holatini kelgusi istiqbolini belgilash uchun (1)-regressiya tenglamasidan:

$$KZM = -0.002 * AKI + 0.007 * SMT - 0.004 * IChM + 0.002 * KKQ + 13.8 \quad (3.3.1)$$

hamda uning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida tanlab olingan har bir omilning (t=16) vaqtga bog'liq tenglamalar tizimidan:

asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar - AKI = -700.8 + 472.9 * t;

sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmatlar)larning tannarxi - SMT = -133.6 + 1006.3 * t;

ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi - IChM = 2293.1 + 360.5 * t;

to'qimachilik korxonalarining kreditorlik qarzlari - KKQ = 2017.5 + 185.1 * t;

foydalangan holda to'qimachilik korxonalarida zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarining zarar miqdorini o'zgarishining ko'p omilli prognozini aniqlaymiz (3-jadval).

Jadvalda keltirilgan prognoz natijalariga ko'ra, 2027-yilga borib to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'idagi zarar ko'rgan korxonalarining zarar miqdori 2022-yilga nisbatan 1,3 barobarga o'sib, 114,7 mlrd. so'mga yetishi bu esa albatta, to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'ida sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmatlar)larning tannarxi bazis davrga nisbatan 31,5 %, to'qimachilik korxonalarining kreditorlik qarzlari 18,6 % bundan tashqari to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'iga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 34,4 %, respublikada to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi 22,4 % oshishi bilan belgilanishi kutilmoqda.

3-jadval. 1-scenariy bo'yicha to'qimachilik korxonalarida zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarining zarar miqdorini o'zgarishining ko'p omilli prognozi.

Yillar	To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'idagi zarar ko'rgan korxonalarining zarar miqdori (mlrd. so'mda)	To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'iga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (mlrd. so'm)	To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'ida sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmatlar)larning tannarxi (mlrd. so'mda)	Respublikada to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (mlrd. so'm, amaldagi narxlarda)	To'qimachilik korxonalarining kreditorlik qarzlari (mlrd. so'm)
2022	89,6	6865,6	15967,2	8061,1	4979,1
2023	94,6	7338,5	16973,5	8421,6	5164,2
2024	99,6	7811,4	17979,8	8782,1	5349,3
2025	104,6	8284,3	18986,1	9142,6	5534,4
2026	109,7	8757,2	19992,4	9503,1	5719,5
2027	114,7	9230,1	20998,7	9863,6	5904,6

Manba: muallif ishlanmasi

2-ssenariy bo'yicha yuqorida aniqlangan (2*)-regressiya tenglamasiga asosan:

$$TKS = \frac{AKI^{1.4} * TME^{0.16} * e^{5.02} * TKF^{0.01}}{AFE^{2.12898}}$$

va qolgan omillarning t=17 vaqtga bog'liq trend tenglamalari

jumladan, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar - AKI = -700.8 + 472.9 * t;

Respublika bo'yicha jami to'qimachilik mahsulotlari eksporti - TME = 232.8 + 36.1 * t;

To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'ida asosiy fondlarining eskirganlik darajasi - AFE = 20.4 + 2.7 * t;

To'qimachilik korxonalarining foyda solig'ini to'lagungacha bo'lgan foydasi - TKF = -52.9 + 56.9 * t

formulariga asoslanib, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan to'qimachilik korxonalari sonining o'zgarishining ko'p omilli prognozini aniqlaymiz (4-jadval).

4-jadval. 2-ssenariy bo'yicha to'qimachilik korxonalari sonini o'zgarishining ko'p omilli prognozi.

Yillar	O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan to'qimachilik korxonalari soni	To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'iga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (mlrd. so'm)	Respublika bo'yicha to'qimachilik mahsulotlari eksporti (mln. AQSH dollari)	To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'ida asosiy fondlarining eskirganlik darajasi (foizda)	To'qimachilik korxonalarining foyda solig'ini tugagunga qadar foydasi (mlrd. so'm)
2022	16648	6865,6	810,4	62,6	858,5
2023	16296	7338,5	846,5	66,3	914,4
2024	16455	7811,4	882,6	69	971,3
2025	16580	8284,3	918,7	71,7	1028,2
2026	16675	8757,2	954,8	74,4	1085,1
2027	16745	9230,1	990,9	77,1	1142,0

Manba: muallif ishlanmasi

Jadvalda keltirilgan prognoz natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan to'qimachilik korxonalari soni 2027-yilga borib 2022-yilga nisbatan 97 taga oshib 16745 taga yetishi, bu esa o'z navbatida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'iga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmini 9230,1 mlrd. so'mga yetishi va respublika bo'yicha jami to'qimachilik mahsulotlari eksportining bazis yilga nisbatan 180,5 mln. AQSh dollarga teng bo'lishi bilan izohlash mumkin.

Oxirgi yillarda to'qimachilik tarmog'ida asosiy fondlarni yangilanish koeffitsiyenti o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, asosiy fondlarini modernizatsiya qilish siyosati faol olib borilmoqda. Aksariyat to'qimachilik korxonalari yangi bo'lgani va undagi uskunalar murakkab bo'lganligi sababli korxonaga yuqori malakali, zamonaviy uskunalarda ishlay olish qobiliyati bo'lgan ishchi xodimlar ishga qabul qilinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, yuqoridagi prognoz natijalarga erishish uchun viloyat sanoat tarmoqlariga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish bilan bir qatorda uning samarali sarflanishini ta'minlash hamda mehnat resurslarini zamonaviy texnologiyalar bilan qurollantirish va malakalarini oshirish orqali mehnat unumdorligi samarasi oshirilishi hamda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish istiqbollarini ishlab chiqish va uni joriy etish hududiy sanoatning yuqori o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG>
2. Williams L.D. Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and information systems // International Journal of Intelligent Networks, Volume 2, 2021, p. 123 <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2021.09.002>
3. Sergi B.S., Popkova E.G. Towards a wide role for venture capital in OECD countries industry 4.0 //Heliyon, 8 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08700>
4. Javaid M. et al. Understanding the adoption of Industry 4.0 technologies in improving environmental sustainability // Sustainable Operations and Computers 3 (2022) 203–217 <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.01.008>
5. Estensoro M. et al. A resource-based view on SMEs regarding the transition to more sophisticated stages of industry 4.0 //European Management Journal xxx (2021) <https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.10.001>
6. Шодиев Т.Ш., Хакимов Т.Х. ва бошқ. Эконометрика. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2007. – 58 б.
7. Джуманова Р.Ф. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштириш ва прогнозлаш: Ўқув – услубий қўлланма. –Т.: ЎзМУ, 2012. – 15 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

